

MEDEDELING „LITERATUUROVERZICHT AUTOMATISERING”

Het is de redactie een genoegen de lezers hiermede in kennis te stellen van een publikatie van de Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering, welke van groot belang moet worden geacht.

Het betreft hier de verschijning van een maandelijks periodiek onder de titel „Literatuuroverzicht Automatisering”, waarin een geannoteerde bibliografie wordt opgenomen van alle belangrijke nationale en internationale publikaties: boeken, tijdschrift- en dagbladartikelen en films, welke het gebied der administratieve automatisering bestrijken.

De maandelijks uitgave, welke wordt samengesteld door de documentatiedienst van genoemde Stichting in samenwerking met de Documentatiedienst van de P.T.T., bestrijkt 150 tijdschriften, waaronder ook Russische. Voorts stelt men zich voor een agenda op te nemen van komende tentoonstellingen en congressen.

Het eerste nummer bevat annotaties onder meer over een vergelijking tussen de gang van zaken in het bedrijf en een cybernetische proces, over de toepassing van automatisering bij een Oostenrijks verzekeringsbedrijf, plaatsreservering bij een luchtvaartbedrijf, lineaire programmering, het Servicecentrum van de Londense Universiteit, de ontwikkeling van het machinaal lezen van normaal schrift in Rusland, de tendens tot hogere salariëring van de bedrijfsleiding ten gevolge van de automatisering, hulpmiddelen bij het onderricht in het programmeren van computers, de organisatie van een documentatiedienst die gebruik maakt van een mechanisch selectieapparaat, het verkrijgen van kencijfers met gebruikmaking van ponskaartenapparatuur, kostenvergelijking bij aanwending van ponskaartenapparatuur en elektronische rekenmachines voor het uitvoeren van eenzelfde project.

Het literatuuroverzicht zal aan alle begunstigers gratis ter beschikking worden gesteld, terwijl leden van het Genootschap Studiecentrum voor Administratieve Automatisering, dit zijn alleen natuurlijke personen, zich kunnen abonneren tegen een bedrag van f 20,— per jaar.